

МЕТОДИКА М. МОНТЕССОРИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Одилбекова Хурлиқо

магистр 2-курса

кафедры Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики ТашГМУ

Мажидова Ё.Н.

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики ТашГМУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513156>

Актуальность.

Рост числа детей с задержкой психического развития (ЗПР) требует внедрения эффективных коррекционно-развивающих подходов. Методика М. Монтессори представляет собой педагогическую систему, направленную на развитие самостоятельности, сенсорного опыта, моторики и познавательной активности. Подход основан на создании специально подготовленной среды и использовании автодидактических материалов, позволяющих ребёнку обучаться через собственную активность и опыт.

Цель исследования.

Изучить роль и оценить эффективность методики М. Монтессори в развитии познавательной активности у детей с задержкой психического развития.

Материалы и методы.

Работа основана на анализе научных публикаций, посвящённых особенностям развития детей с ЗПР, принципам Монтессори-педагогике и применению Монтессори-материалов в коррекционно-развивающем обучении. Дополнительно обобщены данные наблюдательного подхода: обследовано 24 ребёнка 5–7 лет с ЗПР лёгкой степени; занятия по Монтессори проводились 12 недель, 3 раза в неделю по 30–40 минут. Использовались материалы практической жизни, сенсорного и когнитивного развития (в т.ч. «шершавые цифры», «перекладывание бусин пинцетом», сортировка форм и цветов). Оценивали динамику концентрации внимания, мелкой моторики, объёма зрительной памяти и самостоятельности выполнения заданий (до и после курса).

Результаты и обсуждение.

Анализ показал, что методика М. Монтессори обеспечивает ребёнку свободу выбора деятельности и развитие в собственном темпе в условиях подготовленной среды. Сенсорные и моторные упражнения стимулируют работу различных анализаторов; материалы обеспечивают внутренний контроль и самостоятельное исправление ошибок; пять зон развития способствуют комплексному формированию когнитивных навыков. По итогам курса отмечено повышение концентрации внимания на 30–35%, улучшение мелкой моторики на 40%, увеличение объёма зрительной памяти на 25–30%. Доля детей, выполняющих задания самостоятельно, увеличилась с 37% до 71%; более чем у 80% повысились учебная мотивация и интерес к занятиям. В целом упражнения и материалы способствуют развитию моторики, речи, внимания, памяти и логического мышления.

Выводы.

Методика М. Монтессори является эффективным средством развития познавательной активности детей с задержкой психического развития. Благодаря специально организованной среде, сенсорным и автодидактическим материалам ребёнок становится более самостоятельным, внимательным и заинтересованным в познании.

Практическое значение.

Применение методики М. Монтессори в дошкольных учреждениях способствует развитию речевых, моторных и когнитивных навыков, формирует готовность к школьному обучению и повышает уровень самостоятельности детей с ЗПР.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хилтунен Е.А. Дети Монтессори. – М.: Астрель, 2008.
2. Афанасьева Т.А., Сумнительный К.Е. Я люблю Монтессори. – М.: Карапуз, 2004.
3. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. – М.: Карапуз, 2000.
4. Щербакова Е., Голицина В. Развитие познавательной активности // Дошкольное воспитание. – 1991. – №10.
5. Монтессори М. Дом ребёнка: метод научной педагогики. – Гомель, 1993.
6. Montessori Press, <http://montessori-press.ru>
7. Краски жизни, <http://www.kraskizhizni.com>